

ПАТИССОН ЎСИМЛИГИНИ НАВ НАМУНАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Кенжаева Тўлғоной Раҳмоновна

1 босқич докторанти

Tel.(99-572-91-33)

kenjayeva67@mail.ru

Гофурова Машхура Сайдулло қизи

Tel.(99-410-02-09)

G'ofurovamashhura2@gmail.com

Хушбоқова Маржона Собиржон қизи

Xushboqovamarjona45@gmail.com

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик

илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567525>

Аннотация.

Мақолада 10 хил патиссон наву намуналарини ҳар томонлама ўрганиш натижалари келтирилган. Ўсимлик пояси, барглари, ҳосилдорлиги, гуллар сони ва мева шакли каби муҳим хўжалик белгилари бўйича қимматли наву намуналари ажратилган. Энг истиқболли наву намуналари бошланғич манба сифатида селекция ишлари учун ва томорқаларда, сабзавотчилик хўжаликларида етиштириш учун тавсия этилган.

Annotation.

The article presents the results of a comprehensive study of 10 different varieties are classified according to important economic characteristics, such as plant stem, number of flowers, and fruit shape. The most promising varieties are recommended as a starting source for selection varieties are recommended as a starting source for selection work and for cultivation in gardens and vegetable farms.

Резюме.

В статье представлены результаты комплексного изучения 10 различных сортов тыквы. Ценные сорта по важным хозяйственно ценным признакам, таким как стебли растений, листья, урожайность, процент цветков, форма плодов, рекомендуются в качестве первоисточника для селекционной работы и для выращивания в приусадебных и овощеводческих хозяйствах.

Калит сўзлар: патиссон, серҳосил, наву намуналари, гуллар сони, мева тузилиши, мева оғирлиги, барглари сони.

Ключевые слова: Плодовитость, сортообразцы, количество цветков, структура плодов, количество листьев.

Key words: Fertility, variety samples, number of flowers, fruit weight, number of leaves.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 23-октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ-5853-сон Фармони ижросини таъминлаш, мева-сабзавот ва узумчилик соҳасида юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш, экспорт ҳажмини ошириш, фойдаланишдан чиққан ва лалми ерларни ўзлаштириш, пахта, ғалладан қисқартирилаётган майдонларга экспортбоп қишлоқ хўжалиги экинлари экишни кўпайтириш, шунингдек, боғ токзор ва иссиқхоналар имкониятлариданг самарали фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир.

Сабзавотлар ва полиз экинлари ўзининг сер ҳосиллиги, эртапишарлиги, кўп миқдорда витамин, аминокислоталар, минерал тузларга бойлиги ва мавсум танламаслиги билан ҳам алоҳида этиборга моликдир. Шу боисдан ҳам мамлакатимизда аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини тўлиқ қондириш ва ўсимликларни кўпайтиришга катта аҳамият берилмоқда.

Сабзавот экинларидан бири қовоқдошларга мансуб патиссон ҳам республикаимизда кам тарқалган ва янги ўрганилаётган ўсимликлар туркумига киради.

Патиссон – кулча қовоқ – қовоқдошлар оиласига, қаттиқ этли қовоқлар гуруҳига мансуб бир йиллик ўсимлик. Патиссон палаги тик, бутасимон сершоҳ ўсимлик. Илдизи яхши ривожланган. Пояси ва барг бандлари нисбатан йўғон. Барглари ўртача катталиқда, дағал, 3 ёки 5 қиррали. Гуллари йирик, ранги сариқ, пояларда якка-якка жойлашади. Меваси — қовоқча, майда, шакли юлдузсимон.

Янги туккан мевалари ранги оч яшил, мева катта бўлган сари ранги оқариб, айрим мевалар юзасида оч яшил доғлар ёки тасмалар пайдо бўлиши мумкин. Уларнинг 6-8 кунлик меваси истеъмол қилинади.

Патиссон иссиқталаб ўсимлик. Патиссон апрел ойида қатор ва туп оралиғи 70×70 ёки 80×80 см схемада экилади. Ўсув даврида қатор оралари юмшатилади, озиқлантирилади ва суғорилади. Патиссон сувга талабчан. Мева таркибида 6,0—6,5% куруқ модда, 2,5-2,9% қанд ва витаминлар мавжуд. Уруғида мой ва сантанин бор. Ҳосилдорлиги 150-200 ц/га.

Патиссонни парваришлар технологияси: патиссон учун энг яхши ўтмишдош экин бу ғалла карам, сабзи, маккажўхори ва шоли ҳисобланади.

Экин муддати: Жанубий вилоятларда 1-20-апрел; марказий вилоятларда 20-30 апрел; шимолий вилоятларда 1-15-май.

Экин схемаси: $(110 + 70)/2 \times 50-60$ см. Уруғ сарфи- 3-4 кг/га.

Ўғитлаш: Гўнг 20-30 т/га, азот 200 кг/га, фосфор 150 кг/га, калий 50 кг/га.

Суғориш: Ўсув даврида 12-16 марта суғорилади. Суғориш меъёри 500-600 м³/га.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда патиссоннинг 2 нави етиштирилади. патиссон навлари:

Заркокил

Эртапишар нав, ўсув даври 50-60 кун. Палаги кичик, деярли калта. Барги юраксимон, қиррали, яшил рангли. Меваси япалоқ юлдузсимон, кўп бўлакчалар тарелкасифат бирлашган, майда, яшил рангли, биологик етилганда сариқ, вазни 25-30 г.

Ҳосилдорлиги: 6-7 т/га. Озиқ-овқат, консерва ва чорвачиликда фойдаланиш учун яроқли.

Патиссон - сер эт, серҳосил сабзаёт экини ҳисобланади.

Патиссон-нафақат экин усулининг осонлиги билан, балки дориворлиги ва таркибининг инсон учун керакли витаминлар, минерал моддаларга бойлиги билан ҳам диққатга сазовордир. Мамлакатимизнинг турли минтақаларида патиссоннинг Оқ-13, Заркокил деб номланган маҳаллий навлари экин етиштирилади, истеъмол қилинади.

Ўзбекистон жанубида патиссоннинг селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш технологияси бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

(*Cucurbita pepo* var. *patisson*) -кулча қовоқ — қовоқдошлар оиласига, қаттиқ этли қовоқлар гуруҳига мансуб бир йиллик сабзаёт ўсимлиги. Патиссон палаги тик, бутасимон сершоҳ ўсимлик. Илдизи яхши ривожланган. Пояси ва барг бандлари нисбатан йўғон. Барглари ўртача катталиқда, дағал, 3 ёки 5 қиррали. Гуллари бир уйли, бир жинсли, йирик, ранги сариқ, пояларда якка-якка жойлашади. Меваси — қовоқча, майда, шакли юлдузсимон.

Четлари кун-гурали. Янги туккан мевалари ранги оч яшил, мева катта бўлган сари ранги оқариб, айрим мевалар юзасида оч яшил доғлар ёки тасмалар пайдо бўлиши мумкин. Уларнинг 6—8 кунлик

меваси истеъмол қилинади. Патиссон иссиқталаб ўсимлик. Патиссон апрел ойида қатор ва туп оралиғи 70×70 ёки 80×80 см схемада экилади. Ҳар бир уяга 4—5 тадан уруғ экилиб, нихол униб чиққач, чин барг ёзганда яғана қилинади. Ўсув даврида қатор оралари юм-шатилади, озиклантирилади ва суғорилади. Патиссон сувга талабчан. Ошқовоқ каби парвариш қилинади. Мева таркибида 6,0—6,5% қуруқ модда, 2,5 — 2,9% қанд ва витами́нлар мавжуд. Уруғида мой ва сантанин бор. Ҳосилдорлиги 150—200 ц/га. Асосан, тузланган, консерваланган (6—8 кунлик меваси) ҳолда истеъмол қилинади, катта бўлиб кетганлари молга берилади. Ўзбекистонда 1988 й. дан Патиссоннинг Оқ- 13 нави экилади. Унинг ҳосилдорлиги 110—159 ц/га.

НЛО Оранжевый патиссоннинг бу тури серэт, меваси, 500 грамгача келади. Четлари сезиларсиз тўлқинли. Сабзавотлардан духовкада фарш тайёрлашда жуда қулай. Бир тупидан 15 кг гача ҳосил олиш мумкин.

Поло F1

Эрта пишар.Туп ҳосил қилиб ўсади. Мевасининг оғирлиги 300-400 грамм келади. Мавсумда 10-15 кг гача ҳосил олиш мумкин. Меваси барра ҳолида консерва қилинади. Касалликка чидамли.

1-расм. Поло F1

Чебурашка

Жуда эртапишар нав. Биринчи ҳосили 35-40 кунда етилади. Россия уруғчилигида олинган. Ҳар қандай иқлим шароитига мослашган. Туп ҳосил қилади. Туп 1 метргача бўлиши мумкин. Мевасининг оҳирлиги 250-400 грамгача келиши мумкин.оқ рангда.Серэт ёқимли таъмга эга. Ҳосилдорлиги мавсумда 4-5 кг келади.

Белоснежка

Белоснежка – номидан маълум бўладики, унинг мевалари қордай оппоқ, бутаси ихчам бўлиб жуда кам жой эгаллайди. Меваларининг вазни 250-300 грамм, ажойиб таъми бор. Меваларини консерваланган, тузланган ва қовурилган ҳолларда истеъмол қилса бўлади. Музлатгичда улар

тахминан икки ой давомида сақланади.

Ҳисоб бўлмачаси майдони 3,5 м². Бўлмачада ўсимликлар сони 20 та. Экиш схемаси 70x140 см. Стандарт сифатида республикамизда районлаштирилган

Оқ-13 нави олинди. Ўсув даврида фенологик кузатувлар, ўсимликларни морфобиологик тавсифлаш, ҳосилдорликни аниқлаш каби ишлар амалга оширилмоқда. Ҳосилдорликни аниқлаш иккита мақсадни кўзлаб амалга оширилди. Биринчи мақсадда, яъни патиссонни барралигида истеъмол қилиш учун ҳосилдорликни аниқлаш. Иккинчи мақсадда, яъни патиссон меваларини 5-7 см бўлганда ҳосилдорликни аниқлаш ёппасига ҳосилга кирган вақтида даврида амалга оширилди. Бунда йиғиб олинган 3-5 см катталиқдаги мевалари тарозида ўлчаб, линейкада ўлчамлари ўлчаб олиниб, ҳисоб-китоб ишлари олиб борилди.

Айнан шу даврда патиссон меваси таркибида витаминлар энг кўп тўпланган бўлади (1). Ушбу мақолада патиссон нав намуналарининг морфобиологик тавсифини келтираамиз.

Ўсимликларни морфобиологик тавсифлаш эса ўсимликларда дастлабки гуллар очилган даврда амалга оширилди. Бунда навлар ўсимлик

поясининг тузилиши, битта ўсимликдаги новдалар сони, баргининг эни ва узунлиги, баргининг шакли, мевалар сони каби белгилар бўйича тавсифланади.

Натижада патиссоннинг минимал ва максимал морфологик белгиларининг аҳамияти аниқланиб, ўрганилган нав намуналари қуйидаги гуруҳларга ажратилди:

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. С.Исаев, С.Хасанов, Й.Ашуров, Т.Карабаев, А.Гофуров, In E3S Web of Conferences,244,02012(2021)
2. Т.Остонақулов, В.Зуев, А.Қодирхўжаев, "Navruz" press, 1, 452 (2018)
3. Briefing, V. Zuyev, A. Dirie, M. Mukhamedov, National Encyclopedia of Uzbekistan, 478(Sharq Press,Tashkent,2002)
4. Н.Тешаев, В. Мамадалиев, А.Ибрагимов, С.Хасанов, Inter Carto. InterGIS, 26 (3), 324-333(2020)
5. Э.Домблидес, Н.Шмикова, Г.Химич, И.Короцева, Л.Кан, А.Домблидес, А.Солдатенко, In VI International Symposium on Cucurbits, 42-48 (2019)
6. А.Шантасов, С.Соколов, А.Бочарников, В.Малетина, Vegetable crops of Russia, 3, 11(2015).
7. Del-Valle,InE3SWeb of Conferences, 227, 02005 (2021)
8. E3S Web of Conferences 258, 04024 (2021)
9. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804024>

